

**PENGARUH BULLYING TERHADAP KESEHATAN
MENTAL REMAJA**

DISUSUN OLEH :

LELY PUTRI SARWENDAH (10227069)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN

INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA

2024/2025

ABSTRAK

Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan, yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa. Bullying sudah menjadi tren di masyarakat, khususnya di kalangan anak sekolah. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun hullyng merupakan masalah serius di seluruh dunia. Meskipun permasalahan ini telah diterima sebagai permasalahan yang harus diatasi, masih banyak orang yang belum mengetahui cukup banyak tentang penindasan dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Tentu saja perilaku hullyng merupakan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya tuntutan kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu pencarian data-data yang terdapat pada buku-buku, jurnal-jurnal penelitian yang telah diterbitkan sebelumnya baik secara internasional maupun lokal, tulisan-tulisan ilmiah, dan juga penelitian-penelitian. yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya dan juga semua artikel yang diterbitkan dan berkaitan dengan topik tersebut.. Secara spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dimana sumber data primernya adalah data sekunder, Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab bullying antara lain adalah keluarga, sekolah, kondisi lingkungan dan sosial, bahkan acara televisi dan surat kabar cetak bisa herusal dari diri mereka sendiri. Dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn),

perilaku bullying bertentangan dengan nilai kedua, yaitu praktik "kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, masih banyak perdebatan di kalangan dunia pendidikan, khususnya di kalangan siswa sekolah dasar. Jadi pendidikan kewarganegaraan bisa menjadi solusinya. Sebab pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk generasi muda menjadi warga negara yang baik, cinta tanah air, serta siap berfungsi dan hidup bertanggung jawab dalam masyarakat dan kehidupan masa depan sesuai Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila mempunyai peranan yang penting dan mempunyai peranan yang besar. berpengaruh dalam membentuk karakter positif generasi muda, karena pendidikan Pancasila mengandung nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadian bangsa khususnya generasi muda.

Kata kunci: Pancasila, Sila Kedua, Pendidikan Kewanegaraan, dan Bullying

ABSTRACT

Bullying is any form of oppression or violence carried out intentionally by someone or a group that is more powerful. Bullying has become a trend in society, especially among school children. This does not only happen in Indonesia, but hullying is a serious problem throughout the world. Even though this issue has been accepted as a problem that must be addressed, many people still do not know enough about oppression and its impact on individuals and society. Of course, hullying behavior is a deviation from the values of Pancasila, especially the second demand, namely just and civilized humanity.

This research uses a library method, namely searching for data contained in books, research journals that have been previously published both internationally and locally, scientific writings, and also research studies. previously carried out by other people and also all published articles related to this topic. In terms of specifications, this research is descriptive in nature where the primary data source is secondary data. Research shows that the factors that cause bullying include family, school, environmental and social conditions. , even television shows and printed newspapers can be confusing themselves. In the context of Pancasila and Citizenship Education (PPKn),

Bullying behavior is contrary to the second value, namely the practice of "just and civilized humanity. However, there is still a lot of debate in the world of education, especially among elementary school students. So citizenship education could be the solution. Because citizenship education aims to shape the young generation into citizens a good country, love the country, and are ready to function and live responsibly in society and future life in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. Pancasila values have an important role and have a big influence in shaping the positive character of the younger generation, because Pancasila education contains values that can shape the personality of the nation, especially the younger generation.

Keywords: *Pancasila, Second Principle, Citizenship Education, and Bullying.*

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr Wb

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang telah memberikan taufik dan hidayah nya untuk membantu hamba hambanya Sehingga dapat menyelesaikan tugas makalah tentang “ pengaruh bullying terhadap Kesehatan mental remaja ” ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini kami buat untuk melengkapi tugas individu mata kuliah Pancasila dengan penuh kemudahan .

Dan kami juga menyadari pentingnya akan sumber bacaan dan referensi internet yang telah membantu dalam memberikan informasi yang akan menjadi bahan makalah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen kami “Nurul Hidayah,S,Sos,M.Si” telah mengajar kami dalam mata kuliah Pancasila. Makalah ini disusun agar sang pembaca dapat mengetahui apa itu bullying yang berjudul pengaruh bullying dalam Kesehatan dan mental remaja”

Penyusun menyadari makalah ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan , oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk menyempurnakan makalah ini, penyusun mohon maaaf atas kekurangan dalam makalah ini , semoga makalah ini bermanfaat , dan semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang setimpal.

Wassalamualikum Wr. Wb

Daftar Pustaka

Halaman Depan.....	I
Abstrak.....	II
Kata Pengantar.....	III
Daftar Isi.....	IV
BAB 1. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II. Tinjauan Pustaka	
2.1 Konsep Bullying.....	4
2.2 Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Dalam Konteks Pancasila.....	4
2.3 Hubungan Bullying Dengan Pancasila.....	4
BAB III. Metode Penelitian	
3.1 Jenis Penelitian Ini Menggunakan Metode Deskriptif Analisi.....	5
BAB IV. Hasil Dan Pembahasan	
4.1 Bullying Sebagai Penyimpang Pnacasila Ke-2.....	6
4.2 Bentuk-bentuk Bullying.....	7
4.3 Pencegahan Bullying.....	8
4.4 Apa Saja Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental.....	9
BAB V. Kesimpulan Dan Saran	
5.1 Kesimpulan.....	10
5.2 Saran.....	10
5.3 Daftar Pustaka.....	11

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 latar belakang

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang perlu dijalankan. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang terdapat pada sila kedua mengandung nilai bahwasannya setiap warga negara wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk hidup yang beradab, terutama hak-hak kodrat manusia (hak asasi) yang harus dijamin dalam perundang-undangan negara. Tetapi pada kenyataannya masih banyak sekali hak-hak asasi manusia yang terabaikan, salah satunya adalah bullying

masalah bullying sering dikenal dengan istilah pemalakan, pengucilan serta intimidasi , bullying merupakan perilaku dengan karakteristik melakukan Tindakan yang merugikan orang lain secara sadar dan dilakukan secara berulang ulang dengan penyalah gunakan kekuasaan secara sistematis , perilaku ini meliputi Tindakan secara fisik seperti menendang dan menggigit , secara verbal seperti menyebarkan isu dan melalui perangkat elektronik atau berbullying . semua Tindakan bullying , baik fisik maupun verbal , akan menimbulkan dampak fisik maupun psikologis bagi korbanya , dampak bullying pada korban diantaranya Kesehatan fisiknya menurun , dan sulit tidur (Rigby dan Thomas dalam sudiby, 2012)

Seorang korban juga cenderung memiliki psychological well-being yang rendah (Rigbydalam Sudiby, 2012), seperti perasaan tidak bahagia secara umum, self-esteem rendah (Rigby dan Thomasdalam Sudiby, 2013), perasaan marah, sedih, tertekan dan terancam ketika berada pada situasi tertentu (Rigby dan Thomasdalam Sudiby, 2012). Secara psikologis, seseorang korban akan mengalami psychological distress; misalnya adalah tingkat kecemasan yang tinggi, depresi dan pikiran-pikiran untuk bunuh diri (Rigbydalam Sudiby, 2012). Secara akademis seorang korban akan mengalami poor results; prestasi akademis menurun, kurangnya konsentrasi korban (Sullivan, Cleary danSullivandalam Sudiby, 2012). Oleh karena dampak bullying yang banyak dan sangat sangat merugikan koraban , fenomena ini harus bisa ditangani ,

Dampak psikologis ini tidak hanya terbatas pada perasaan, tetapi juga berpengaruh pada performa akademis remaja. Korban bullying sering kali mengalami penurunan prestasi akademik, karena kurangnya konsentrasi dan fokus dalam belajar (Sullivan, Cleary, dan Sullivan dalam Sudibyo, 2012). Mereka menjadi lebih cemas dan tertekan, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan mereka untuk berkonsentrasi dalam kegiatan sekolah, sehingga menghasilkan hasil akademis yang buruk. Ini memperburuk kondisi psikologis mereka, menciptakan lingkaran setan antara kesehatan mental yang terganggu dan prestasi yang menurun.

terutama remaja yang masih dalam tahap perkembangan psikologis dan emosional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa remaja yang menjadi korban bullying memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami gangguan mental seperti gangguan kecemasan, depresi, hingga PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder). di mana remaja yang seharusnya menjadi generasi penerus yang sehat dan produktif, justru terhambat oleh pengalaman traumatis akibat perundungan.

Sebagai negara yang mengutamakan keadilan sosial, sudah sepatutnya kita memperhatikan dampak negatif bullying terhadap kesehatan mental remaja. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mempromosikan budaya inklusif dan saling menghargai, di mana setiap individu merasa aman dan diterima tanpa takut dihina atau diintimidasi. Upaya ini harus dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai agen perubahan yang dapat membentuk lingkungan yang lebih sehat secara sosial. Di samping itu, intervensi dan dukungan psikologis yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk membantu korban bullying pulih dan melanjutkan kehidupan mereka dengan sehat secara mental. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengaruh bullying terhadap kesehatan mental remaja dan bagaimana langkah-langkah pencegahan serta intervensi dapat dilakukan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia.

Dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental, terutama di kalangan remaja, penting bagi kita untuk memandang bullying sebagai masalah serius yang harus diatasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang pengaruh bullying terhadap kesehatan mental remaja, serta bagaimana tindakan pencegahan dan intervensi yang tepat dapat membantu mengurangi dampak buruk dari perundungan ini

1.2 Rumusan Masalah

Tujuan penelitian ini yaitu meliputi :

- 1.2.1 Apa itu bullying sebagai penyimpangan Pancasila ke – 2 ?
- 1.2.2 Bentuk bentuk perilaku bullying remaja apa saja yang terjadi di kalangan remaja baik sosial media maupun langsung ?
- 1.2.3 Bagaimana upayah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying ?
- 1.2.4 Apa saja faktor faktor yang memepengaruhi Kesehatan mental ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yaitu meliputi :

- 1.3.1 Untuk mengetahui bentuk bentuk yang menyebabkan terjadinya bullying di kalangan remaja baik di sosial media langsung
- 1.3.2 Untuk mengetahui dampak bullying pada remaja baik di sosial media maupun langsung
- 1.3.3 untuk mengetahui hubungan antara perilaku bullying dan Kesehatan mental remaja untuk memahami dampak psikologis yang di timbulkan

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 mendapatkan informasi tentang Tindakan bullying
- 1.4.2 mendapatkkan informasi tentang faktor yang menyebabkan terjadinya bullying
- 1.4.3 mendapatkan informasi tentang dampak yang terjadi setelah peristiwa bullying
- 1.4.4 dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat dan sekolah mengenai dampak negative bullying terhadap Kesehatan mental

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kosep Bullying

Bullying merupakan perilaku agresif yang berulang , dilakukan oleh individua tau kelompok terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah , menurut Olweus (1993) , bullying dapat berupa fisik , verbal , atau sosial . dampak bullying terhadap remaja sangat signifikan , baik secara psikologis maupun sosial , dan dapat berujung pada masalah Kesehatan mental seperti depresi , kecemasan , dan penurunan kepercayaan diri (Nansel et al., 2001) . Adapun beberapa contoh yang sulit dideteksi tentang bullying adalah intimidasi, ancaman, dan pengucilan. Meski tidak meninggalkan bekas fisik, tindakan-tindakan bullying tersebut tetap berdampak negatif terhadap kesehatan mental korban.

2.2 Dampak Bullying terhadap Kesehatan Mental dalam Konteks Pancasila

Dampak bullying terhadap kesehatan mental remaja tidak hanya bersifat individu, tetapi juga berpengaruh pada tatanan sosial yang lebih luas. Ketika bullying tidak ditangani, akan timbul siklus kekerasan dan intoleransi, yang bertentangan dengan semangat Pancasila. Penelitian oleh Rigby (2002) menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang positif, berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dapat membantu mereduksi perilaku bullying dan memperbaiki kesehatan mental remaja.

2.3 Hubungan Bullying dengan Pancasila

Bullying merupakan pelanggaran terhadap sila kedua Pancasila karena tidak menghormati maratabat dan hak individu . Dampak bullying terhadap kesehatan mental remaja tidak hanya bersifat individu, tetapi juga berpengaruh pada tatanan sosial yang lebih luas. Ketika bullying tidak ditangani, akan timbul siklus kekerasan dan intoleransi, yang bertentangan dengan semangat Pancasila. Penelitian oleh Rigby (2002) menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang positif, berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dapat membantu mereduksi perilaku bullying dan memperbaiki kesehatan mental remaja.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Metode ini merupakan metode pemecahan masalah dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis situasi maupun kondisi dari objek permasalahan dari sudut pandang peneliti berdasarkan hasil telaah pustaka yang menunjang. Bentuk penelitian ini nantinya akan mengungkapkan informasi deskriptif yang mampu menyajikan gambaran. realitas sosial dengan utuh dan apa adanya. Seperti yang telah dikemukakan Sugiyono (2011)

"penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual". Jadi penelitian deskriptif adalah. suatu metode penelitian yang dapat digunakan untuk menerangkan suatu kejadian. Subjek penelitian ini merupakan kalangan anak remaja. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan data- data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Peneliti melakukan tinjauan pustaka untuk mengumpulkan berbagai data-data mengenai topik terkait.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bullying sebagai penyimpangan Pancasila sila ke-2

Sila ke-2 Pancasila berbunyi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" yang memiliki makna bahwa kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi. Karena itu, kita harus mewujudkannya melalui sikap yang adil dan beradab. Seperti, menghargai, menghormati, dan mencintai satu sama lain.

Ada kata "adil" dalam sila kedua Pancasila ini, yang dimaksud dengan adil adalah kita harus melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang seperti, agama, suku, ras, budaya, ataupun status masyarakat. Adil juga berlaku dalam nilai-nilai dan hukum yang berlaku. Tidak ada perbedaan perlakuan, semua masyarakat Indonesia adalah sama dan setara.

Tidak bisa dipungkiri, memang banyak bentuk-bentuk penyimpangan dari Pancasila, terkhusus bentuk penyimpangan dari sila ke-2 Pancasila, salah satu bentuknya adalah bullying.

Bullying merupakan sebuah kata serapan dari Bahasa Inggris. Bullying berasal dari kata bully yang artinya pengganggu orang yang mengganggu orang lemah. Beberapa istilah dalam Bahasa Indonesia yang seringkali dipakai masyarakat untuk menggambarkan fenomena bullying di antaranya penindasan, perundungan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi (Susanti, 2006),

Barbara Coloroso (2003:44): "Bullying adalah tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk menyakiti, seperti menakuti melalui ancaman agresi dan menimbulkan terror. Termasuk juga tindakan yang direncanakan maupun yang spontan bersifat nyata atau hampir tidak terlihat, dihadapan seseorang atau di belakang seseorang, mudah untuk diidentifikasi atau terselubung dibalik persahabatan, dilakukan oleh seorang anak atau kelompok anak"

Kasus bullying dianggap sebagai penyimpangan sila ke-2 Pancasila karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai, seorang atau sekelompok individu diperlakukan tidak setara karena individu lain menganggap dirinya lebih baik dalam segi tertentu. Individu tersebut bersikap sewenang-wenang dan tidak adanya perilaku saling mengasihi antar sesama .

4.2 Bentuk – bentuk bullying

1. Bullying fisik

Bullying secara fisik merupakan tindakan tidak menyenangkan dan kasar yang dapat dilihat dengan kasat mata. Bullying fisik dilakukan secara kontak langsung, dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai tubuh seseorang. Oleh karena dilakukan secara langsung, bullying secara fisik mudah dilihat. Contoh bullying ini antara lain, memukul, menendang, dan lain-lain.

2. Bullying verbal

Bullying verbal adalah tindakan tidak senonoh yang dilakukan tidak melalui kontak fisik secara langsung, bullying verbal dilakukan dengan menggunakan kata-kata, pernyataan, dan sebutan atau panggilan menghina. Contoh bullying verbal antara lain: membentak, meledek, mencela, memaki, menghina, memfitnah, mengolok-olok kekurangan orang.

3. Bullying mental/psikologis

Bullying mental atau biasa juga dikatakan sebagai bullying social..bullying ini dilakukan tidak secara langsung. Contohnya, mempermalukan, mengucilkan, menyebarkan rumor yang belum pasti hingga mengajak orang untuk menjauhi seseorang.

4. Cyberbullying

Cyberbullying adalah suatu bentuk perundungan yang dilakukan di dunia maya. Hal ini dapat terjadi di media social, platform chatting, dan lainnya. Cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan

4.3 Pencegahan Bullying :

1. Pendidikan Kesehatan tentang Bullying

Dengan diadakannya sosialisasi mengenai bullying diharapkan bisa membuka pikiran remaja akan dampak dari bullying. Sosialisasi ini bisa diberikan melalui pihak sekolah maupun lingkungan sekitar. Selain memberikan sosialisasi perlu diadakan pendidikan kesehatan yang bertujuan untuk merubah perilaku remaja yang awalnya. kurang sehat menjadi perilaku yang sehat. Pendidikan kesehatan tentang bullying ini merupakan suatu kemudahan yang bisa membantu para remaja mendapatkan ilmu baru tentang perilaku bullying. karena pengetahuan ini sangat berguna untuk membentuk kepribadian seseorang.

2. Komunikasi keluarga

Komunikasi dalam keluarga merupakan komunikasi yang utama untuk membentuk perilaku remaja supaya nantinya remaja tidak terjerumus pada hal-hal yang kurang baik seperti bullying. Gaya pengasuhan dari orang tua juga berperan penting dalam pembentukan. perilaku remaja. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga perlu menciptakan komunikasi yang baik dan perlu membiasakan berperilaku yang baik. Supaya anak juga terbiasa dengan perilaku maupun nilai-nilai yang baik.

3. Menciptakan Budaya Anti-Bullying pada Remaja di Sekolah

Salah satu cara mencegah perilaku bullying adalah dengan membentuk program Anti-Bullying di sekolah yang berfokus pada pengembangan karakter dan budaya di sekolah secara komprehensif dan menyeluruh. Tidak hanya siswa, guru, penjaga sekolah, karyawan sekolah juga harus mengerti apa itu bullying. Sekolah bisa memberikan edukasi-edukasi mengenai sakit seperti yang dirasakan korban, takut jika nantinya dia dijadikan sebagai korban bullying, meniru perilaku bullying tersebut. Dari dampak-dampak yang sudah dijelaskan tadi dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja sekarang. Ada beberapa remaja yang bisa menerima kasus bullying.

4.4 apa saja fakto faktor yang mempengaruhi Kesehatan mental

Menurut Kusumastuti, (2023) Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi kesehatan mental yang perlu diketahui

1. Faktor biologis

Beberapa jenis gangguan kesehatan mental disebabkan oleh gangguan sel saraf pada bagian otak tertentu. Akibatnya, komunikasi antar sel saraf menjadi terganggu sehingga otak tidak dapat berfungsi secara efektif. Kondisi ini dapat disebabkan oleh konsumsi obat tertentu, kondisi genetik, infeksi, cedera atau cacat otak, gangguan perkembangan otak saat di dalam kandungan, penggunaan obat-obatan terlarang, konsumsi makanan yang tidak bernutrisi, dan paparan zat beracun.

2. Faktor psikologis

Faktor psikologis juga bisa berdampak negatif pada kesehatan mental, seperti trauma saat masih kecil, kehilangan orang yang dicintai, pengabaian dari orang terdekat, dan ketidakmampuan diri untuk bersimpati pada orang lain. Beberapa kondisi tersebut dapat memengaruhi kesehatan mental dalam jangka pendek, maupun jangka panjang.

3. Faktor lingkungan

Lingkungan di mana Anda banyak menghabiskan waktu, seperti rumah, kantor, atau sekolah, dapat memengaruhi kesehatan mental. Lingkungan tempat tinggal dapat mengubah struktur dan fungsi otak sehingga bisa meningkatkan risiko gangguan daya ingat, kesulitan belajar, dan gangguan perilaku. Sebaliknya, lingkungan hidup yang sehat akan berdampak positif pada kesehatan mental, seperti mengurangi stres.

4. Faktor sosioekonomi

Faktor sosial dan ekonomi juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, seperti tidak memiliki pekerjaan, pendapatan dan tingkat pendidikan yang rendah, hutang, dan kemiskinan. Faktor ini juga kerap dikaitkan dengan faktor lingkungan yang bisa memengaruhi siapa saja, termasuk anak-anak dan remaja.

5. Faktor kebiasaan

Kebiasaan yang dilakukan sehari-hari juga akan sangat memengaruhi mental seseorang. Anda yang memiliki kebiasaan hidup sehat akan memiliki kesehatan mental yang baik, seperti rutin berolahraga, tidak pernah merokok, mengonsumsi makanan yang bernutrisi, dan mendapatkan tidur yang cukup.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bullying atau perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja yang dilakukan oleh satu atau sekelompok individu yang merasa lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk mendominasi, meyakini secara terus-menerus.

Kasus bullying dianggap sebagai penyimpangan sila ke-2 pancasila karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai, seorang atau sekelompok individu diperlakukan tidak setara karena individu lain menganggap dirinya lebih baik dalam segi tertentu. Individu tersebut bersikap sewenang-wenang dan tidak adanya perilaku saling mengasihi antar sesama.

Bullying terdiri dari berbagai macam bentuk, di antaranya bullying fisik, bullying verbal, bullying mental, dan cyberbullying. Semua bentuk bullying itu sama bahayanya, dan semuanya memiliki dampak negative baik bagi korban, pelaku, bahkan bagi orang yang menyaksikannya secara langsung.

B. Saran

Bullying sangat banyak dampak negatifnya, maka hal itu haruslah dicegah. kami menyarankan kepada para orangtua untuk tidak melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal, karena anak akan meniru dan melakukannya kepada teman-temannya, untuk kasus bullying yang terjadi di sekolah pun kami menyarankan kepada pihak sekolah untuk lebih tegas, dan bisa memberi efek jera bagi pelakunya, supaya kasus bullying ini dapat terhenti, mari kita dukung gerakan stop bullying.

Daftar Pustaka

Wahani, E. T., Isroini, S. P., & Setyawan, A. (2022). Pengaruh Bullying Terhadap Kesehatan Mental Remaja. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 198-203.

Amri, S. R. (2018). Pancasila Sebagai Sistem Etika. *Voice of Midwifery*, 8(01), 760-768.
<https://doi.org/10.35906/vom.v8i01.43>

<http://repository.unwidha.ac.id:880/3000/1/Elix%20Fix.pdf>

Faizah, F., & Amna, Z. (2017). Bullying dan Kesehatan Mental Pada Remaja Sekolah Menengah Atas di Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 3(1), 77-84.